

UO‘K: 811.512.133

“BOTANIK TERMINLARNING ETNOMADANIY TADQIQI”**«ЭТНОКУЛЬТУРНОЕ ИЗУЧЕНИЕ БОТАНИЧЕСКИХ ТЕРМИНОВ»****“ETHNOCULTURAL STUDY OF BOTANICAL TERMS”**

Ikromov Maxamadyusub Tursunali o‘g‘li
Andijon davlat pedagogika instituti, stajyor-o‘qituvchi

Annotatsiya

Ushbu maqolada botanik terminlarning terminologik tizimdagi ahamiyati, ularning etnosemantik xususiyatlarni haqida so‘z boradi. O‘simliklarning xalqning tarixi, madaniyati, turmush tarzi va urf-odatlar tarkibida ifodalanadigan etnomadaniy xususiyatlarini aniqlash orqali botanik terminlarning xalqimiz hayotidagi ahamiyatini aniqlash mumkin bo‘ladi. Buni aniqlash uchun esa o‘simliklar bilan bog‘liq birliklarni marosimlar, folklor janrlar, xalq tabobatida turutgan ahamiyati va ifodalovchi ramziy ma’nolar tahlilga tortilgan.

Аннотация

В данной статье рассматривается значение ботанических терминов в терминологической системе и их этносемантические свойства. Через выявление этнокультурных особенностей растений, отражённых в истории, культуре, быте и традициях народа, можно определить их роль в жизни нашего народа. Для этого были проанализированы значения и символические смыслы единиц, связанных с растениями, в обрядах, жанрах фольклора и народной медицине.

Abstract

This article explores the significance of botanical terms within the terminological system and examines their ethnosemantic characteristics. By identifying the ethnocultural meanings of plants as reflected in a people's history, culture, lifestyle, and traditions, the role of botanical terminology in national heritage can be better understood. The study analyzes the symbolic and functional use of plant-related expressions in rituals, folklore genres, and traditional medicine.

Kalit so‘zlar: Botanik termin, etnomadaniyat, etnolingvistika, etnosemantika, folklor, fitonim, maqol, topishmoq, tabobat.

Ключевые слова: Ботанический термин, этнокультура, этнолингвистика, этносемантика, фольклор, фитоним, пословица, загадка, медицина.

Key words: Botanical term, ethnoculture, ethnolinguistics, ethnosemantics, folklore, phytonym, proverb, riddle, medicine.

KIRISH

Til inson kongnitiv faoliyatining eng muhim vositasi hisoblanib, olamning lisoniy manzarasi yoki atrof-borliq haqidagi madaniy g‘oyalar bevosita tilda aks etadi. Til “insonning o‘ziga xosligini, mavjudligini, uning olam bilan munosabatini ifodalaydi”[11, 11]. Til egalarida olam haqidagi mavjud bo‘lgan qarashlar va munosabatlar birlashib yagona etnolingvistik tizimni tashkil etadi. Botanik terminlar olamning lisoniy manzarasining universal nominativ tomonini ifodalaydi va ularda “til – madaniyat – etnos” yo‘nalishi bo‘yicha faoliyat yurituvchi etnomadaniy kod ifodalanadi.

ADABIYOTLAR TAHLILI VA METODOLOGIYASI

Ma‘lumki, olamning lisoniy manzarasi deganda – ma‘lum bir etnosning ongida tarixan shakllangan olam haqidagi bilimlar va g‘oyalar majmui tushuniladi. Turli etnoslarning olam haqidagi tasavvurlar, bilimi turlicha bo‘ladi. Ushbu differentsiatsiya esa turli xalqlarning joylashgan hududi va atrof-borliqni idrok etish jarayonidagi milliy-madaniy xususiyatlari natijasida paydo bo‘ladi. Olamning lisoniy manzarasini tashkil etuvchi birliklar orasida fitonimlar alohida o‘rinni egallaydi. Masalan, turkiy tillarning qipchoq guruhiga kiruvchi Boshqird xalqi hayotida o‘rmon alohida ahamiyat kasb etadi, bu esa o‘simlik nomlari nominatsiyasida ham sezilib turadi. Bu o‘ziga xoslikni xalqlar tomonidan o‘simliklarni yoshiga qarab turlicha nomlashda ko‘rishimiz mumkin. Masalan, boshqird tilida: “саука — yosh qayin, саукалык — yosh qayinzor; сауыл — yolg‘iz katta qayin daraxti, сауыллыг — eski qayinzor; туйра — yosh eman, туйралық — yosh eman o‘rmoni [8,

39]; O'zbek tilida esa o'simliklarning yoshiga nisbatan nomini ifodalovchi leksemalar mavjud emas. Lekin xalqimiz tomonidan bir turdagi o'simliklarning turlicha xususiyatlari, tashqi ko'rinishi (*qora qarag'ay*), kirib kelgan hududiga nisbatan (*qrim qarag'ayi*), xususiyatiga qarab (*oddiy qarag'ay*, *shrenk qarag'ayi*) nomlanish hollari uchraydi. O'zbek va boshqird tillari genologik tasnifda ham, tipologik tasnifda ham bir guruhdan joy olsa-da, nominatsiya jarayoni turlichaligini yuqoridagi ma'lumot ham tasdiqlaydi. Demak, tilda fitonimik leksikaning shakllanishida til egalari bo'lgan etnosning milliy-madaniy xususiyatlari, atrof muhit kabi ekstralingvistik omillar muhim rol o'ynaydi. Shuningdek, tilshunoslikda o'simliklar nominatsiyasi til egalarning o'simliklarga munosabati, ularning qimmatini, ular bilan bog'liq mifologik g'oyalarni qandayligi bilan belgilanadi. Shuning uchun botanik terminlar ma'lum bir etnosga xos xususiyatlarni ifodalay oladi. Shu sababli o'simliklarning nomlari tilning faqat nominativ funksiyasini emas balki xalqning etnik-madaniy xususiyatlarini saqlovchi kumilyativ funksiyasini ham ifoda etadi. Natijada o'simlik nomlari tilda ma'lum bir simvolizatsiyaga uchraydi va etnik birlikka xos konnotativ ma'nolarni ifodalaydi. "Ma'lum o'simlikning noyobliligi yoki ko'p tarqalganligi, foydali (tabobatda, pazandachilikda, marosimlarda ishlatilishi) yoki zararli xususiyatlari (begona o'tligi, iste'molga yaroqsizligi, tikanlar bilan qoplanganligi, zaxarliligi va boshq.) uning xalq madaniyatidagi ijobiy yoki salbiy tushunchalar bilan assotsiatsiya qilinishiga asos bo'ladi" [16, 22]. Demak, o'simlik nomlarini etnolingvistik taqdiq etish orqali botanik terminlar va ularning hosil bo'lish jarayoniga milliy-madaniy omillarning ta'siri masalalarini aniqlash mumkin. Ularning ma'lum bir ramziylik kasb etishi ham yuqorida ta'kidlaganimiz kabi xalqning milliy o'ziga xosligiga bog'liq holda shakllanadi. Fitonimlarning etnomadaniy va etnosemantik jihatlarini aniqlash uchun ularni xalq og'zaki ijodi namunalari, frazeologik birliklar, urf-odatlar, rasm-rusumlar va etnografimizimlar tarkibida tahlil qilish lozim. Yuqoridagi birliklar tarkibida fitonimlar til egalarning madaniy, tarixiy, kasbiy va kundalik hayotini o'zida aks ettiradi. Hozirgi kunda jahon tilshunosligida botanik terminlarning etnomadaniy xususiyatlarini ochib berishda asosiy e'tibor folklorga qaratilmoqda. Chunki "Olamning folklor tilidagi manzarasi o'z mazmuniga ko'ra xalq bilimlari, g'oyalari, voqelikni baholashni ...ishonchli ifodalaydi. Insonning makon va zamonda mavjudligi, uning tashqi va ichki dunyosi, madaniy an'analari, xalq mentaliteti haqidagi etnomadaniy ma'lumotlar turli lisoniy vositalar yordamida o'ziga xos tarzda ifodalangan asosiy ma'lumotlardir" [14]. Misol uchun, o'zbek tilida *terak* leksemasi ma'noda bo'yi baland kishilarga nisbatan "*bo'yi terakdek*", "*mirza terak*" birikmalarida salbiy ma'noda, aniqrog'i, "*beso'naqay*", "*qo'pol*" kabi ma'nolarda qo'llanadi. Lekin rus tilida *terak* "nozik"lik etaloni hisoblanadi. Bu turlichalikning sababi ham xalarning yashash hududiga bog'liqdir. Aniqrog'i, rus xalqi yashash hududining katta qismini o'rmonlar tashkil etadi, o'rmonlarda esa ko'plab bahaybat daraxtlar o'sadi. Shunday bahaybat daraxtlar qurshovidagi *terak* kishilarga *nozik* bo'lib ko'rinadi. Natijada, *terak* o'xshatish etaloni sifatida ("*девушка как тополь*" – *nozik qiz* tarzida ijobiy ma'noda qo'llanadi. Bizning hududimizda *terak* keng tarqalgan ko'plab mevali va manzarali daraxtlarga nisbatan bo'yi balandligi bilan alohida ajralib turgani uchun "*beso'naqay*", "*qo'pol*" degan tassavvur paydo qiladi.

NATIJA VA MUHOKAMA

O'zbek tilidagi botanik terminlarning etnomadaniy xususiyatlarini aniqlash uchun bir qancha tahlil usullaridan foydalanishimiz mumkin:

- 1) lingvistik, leksik-semantik tahlil;
- 2) qiyosiy – tarixiy tahlil;
- 3) dialektal tahlil;
- 4) etnomadaniy tahlil.

Botanik terminlarni etnomadaniy xususiyatlarini aniqlashda yuqoridagi tahlillarning barchasi birdek muhim. Lekin botanik terminlar etnomadaniy jihatdan tahlil qilinganda etnomadaniy xususiyatlari yaqqol namoyon bo'ladi. Etnomadaniy tahlilning obyektini sifatida quyidagilarni aytishimiz mumkin:

- 1) urf-odat, an'ana va marosimlar;
- 2) diniy-mifologik qarashlar va tasavvurlar;
- 3) xalq og'zaki ijodi va badiiy adabiyot;
- 4) xalq tabobati.

TILSHUNOSLIK

Demak, har bir botanik terminning etnomadaniy xususiyatlarini aniqlash uchun, dastlab, yuqorida berilgan etnomadaniy tahlilning barcha obyektlarida mavjud yoki mavjud emasligini aniqlash, soʻngra, mavjud materialni ajratib olish va yakunda terminning aynan olingan kontekstda anglatayotgan semantik xususiyatlari aniqlash lozim. Tahlil jarayonida aniqlangan semalar: denotativ, konnotativ semalar terminning semantik mundarijasini tashkil qilsa, uning faqat xalqning tafakkuri va dunyoqarashi bilan bogʻliq, kontekst orqali ifodalanib turuvchi simvollik semasi ana shu botanik terminning etnomadaniy xususiyatini ifodalab keladi. Etnomadaniy xususiyatlar, nafaqat daraxt, mevalar nomlari orqali, balki sabzavotlarni ifodalovchi terminlar orqali ham ifodalanishi mumkin. Fikrimizni xalqimiz hayot tarzida asosiy oʻrinni egallagan sabzi termini tahlili asosida koʻrib chiqsak:

Sabzi – tarixan mavjud boʻlgan, xalqimiz hayotida alohida oʻrin egallagan fitonim hisoblanadi. Bu termin tilimizga fors-tojik tilidan oʻzlashgan soʻz boʻlib, oʻzbek tilining deyarli barcha shevalarida faol qoʻllanadi. Shuningdek, koʻplab tarixiy adabiy manbalarda *sabzi* turli nomlar bilan berilgan:

➤ “Boburnoma”da ham *sabzi* fitonimi *zardak* shaklida berilgan boʻlib [1, 253] “... bu soʻzning turkiy tilga fors tilidan oʻzlashgani, bu tilda qadim davrlardan (XI asrdan) buyon qoʻllanib kelinayotganligi aytiladi va soʻzning morfem tarkibi (*zard+ak – «sarigʻcha»*) koʻrsatib beriladi” [15, 30]. Lekin *zardak* soʻzi fors va tojik adabiy tilida deyarli uchramaydi. Bunga sabab esa uning shevaga xos leksema ekani boʻlishi mumkin. Ahamiyatli jihati ushbu soʻz turkiy tillarda: qirgʻiz tilida *zardek*, uygʻur tilida *zardak*, *zadak* shaklida, boshqa turkiy tillarda esa *zardak*, *zartak* shakllarida uchraydi [7, 32].

➤ “Tarjumon” XIV asr yozma obidasida sabzi termini “кәшүр, чәмәр” [2, 35] shaklida beriladi.

➤ “Attuxfatuz zakiyatu fillugʻatit turkiya”da sabzi fitonimi *طورب - تورپ, گاشور - кәшүр, كاشور* - *кашүр* [6, 41, 192, 218, 265] shakllarida beriladi.

Maʼlumki, maʼlum bir tushuncha qanchalik uzoq tarixiy jarayonni bosib oʻtgan boʻlsa, u bilan bogʻliq etnomadaniy kodlar shunchalik koʻp va xilma-xil boʻlishi kuzatiladi:

Oʻzbek xalqi turmush tarzida alohida oʻrin egallovchi toʻy marosimi tarkibiga kiruvchi “*Sabzi artar*”, “*Sabzi toʻgʻrar*”, “*Sabzi archdi*” kabi turli nomlar bilan nomlanuvchi marosim ham sabzi termini bilan bogʻliqligini koʻrishimiz mumkin. Lekin bu bogʻliqlikni bevosita emas bilvosita bogʻliqlik deyish mumkin. Chunki oʻzbek toʻylari palov milliy taomisiz oʻtmaydi, palovni esa sabzisiz tayyorlab boʻlmaydi. Demak, xalqimiz madaniyatining ajralmas qismi hisoblangan *toʻy – palov* tushunchalarini bogʻlovchi etnografizm sifatida “*sabzi qiyar*” [9, 71] marosimi paydo boʻlganini aytishimiz mumkin.

Oʻzbek xalqida keksa bobo va buvilarimiz nutiqda tez-tez “*toʻgʻralgan sabzini yema*” jumlasini uchratishimiz mumkin. Bu jumla xalqimizning sabzi haqidagi diniy-mifologik tasavvurlari bilan bogʻliq boʻlib, bunda toʻgʻralgan sabzini “umr qisqarishi” yoki “rizqning kamayishiga” qiyos etiladi. Shuningdek, “Oʻsimliklar ruhiga ishonch, ularning jinlarga boʻlinishi haqidagi tassavurlar hozirgacha maʼlum darajada saqlanib qolgan. Shu sabab dehqonlarimiz erkak sabzi, piyoz, sholgʻom, gʻoʻza kabi soʻzlarni hozirgacha qoʻllashadi” [10, 225]. Buning natijasida, tilimizda “*erkak sabziga oʻxshamoq*” iborasi paydo boʻlgan. Fargʻona vodiysining koʻplab joylarida isteʼmolda boʻlgan bu ibora ayol kishiga nisbatan (erkak sabzi yoʻgʻon va oʻzakdan iborat boʻlib isteʼmolga yaroqsiz boʻlgani uchun) *qoʻpol*, *qoʻrs* kabi salbiy maʼnolarni ifodalash uchun xoslangan. Hozirgi kunga qadar sabzi urugʻining erkak kishi tomonidan ekilish odati saqlanib qolgan. Agar sabzi urugʻini ayol kishi eksa, erkak sabzi unib chiqadi deb hisoblanadi. Oʻsimliklarni jinlarga ajratish ham, jumladan, *erkak sabzi* birikmasi orqali etnosemantik xususiyatlarni ifodalashini ham mifologik qarashlar bilan bogʻliq deb aytishimiz mumkin.

Xalqning tafakkuri, madaniyati, tarixan tarkib topgan etnik xususiyatlarini oʻzida saqlovchi eng muhim obyekt – bu xalq ogʻzaki ijodidir. Insonda borliqni oʻrganish davomida olamning u yoki bu olam unsurlariga nisbatan subyektiv munosabat shakllanadi. Ushbu munosabatlar esa predmetlarning shakli, rangi, nima uchun moʻljallanganiga qarab shakllanadi va folklor janrlar: topishmoq, maqol, xalq qoʻshiqlari tarkibida saqlanib qoladi.

Sabzi terminini ham bir qancha folklor janrlar tarkibida uchratishimiz mumkin:

Piyozni mard artsin,

Sabzini — nomard [4, 76]. (maqol)

Yuqoridagi maqolda sabzi va piyoz fitonimlari o'zaro bir-biriga zidlanmoqda. Piyozning achchiqligi sabzining mazasiga zid qo'yilmoqda...

Sariboy akam ichkari,

Soqollari tashqari (sabzi) [3, 86].

Iyagi yerga saragan,

Soqoli osmonga saragan, (sabzi) [17, 101]

"Yer ostida oltin qoziq" (sabzi) [3, 83]

Ushbu topishmoqlarda *sabzi* mevasi *sariboy, iyak, oltin qoziq* o'xshatishlari orqali ifodalanib, uning poyasi *soqolga* qiyos etilmoqda.

Undanam uchdi, dust bedanam,

Bundanam uchdi, dust bedanam.

Sabziga tushdi, dust bedanam,

Sabzi oyosli, do'st bedanam [12, 207].

O'toptilar, ketoptilar,

Sabzi, piyoz oloptilar,

Kattasini sotoptilar,

Maydasini yeyoptilar. [13, 181]

Yuqorida berilgan xalq qo'shiqlarida ham sabzi terminining qo'llanishi ham uning xalqimiz hayotida muhim o'rinni egallashidan dalolat beradi. Xalq og'zaki ijodida hatto sabzi bilan bog'liq tez aytish ham mavjud bo'lib u quyidagicha:

Sasigan sabzini savatga solib Samarkand sayqali sayliga sotgan savdogar singlisi Salimaga sakkiz yuz sakkiz so'm soliq solinsin! [13, 200] – ushbu tez aytishda sabzi terminining qo'llanishi ohang yoki alliteratsiya talabi bilan bo'lgandir. Lekin qay maqsadda qo'llanishidan qat'i nazar uning xalq hayoti, turmush tarzining ajralmas qismi ekani shubhasizdir. Buni o'zbek etnomadaniyatining ajralmas qismi bo'lgan xalq tabobatida ham sabzidan keng foydalanishi ham isbotlaydi:

Sabzi olib, suvga solib, qaynatib so'ngra uni

Kim asal birla yesa bo'lgay uni toza xuni(qoni) [5, 211] – "Tabobat durdonalari" asaridan olingan yuqoridagi parchada qonni tozalash uchun qaynatilgan sabzini asal bilan iste'mol qilish zarurligi aytilmoqda.

Birinchi o'rinda ho'l-issiq sabzi,

Quvvat bo'lar suvi va yana o'zi.

Urug'i kuch berar pusht uchun ko'p soz,

Kuchlidir tog' sabzi demish bir ustoz [5, 132].

Asardan olingan ushbu misralarda ham sabzining shifobaxsh xususiyatlari tilga olinib sabzi va uning suvi quvvat beruvchi vosita ekani, urug'i esa pusht uchun davo ekani, ayniqsa, tog' sabzi samaraliroq ekani ta'kidlanmoqda.

Boshga tushganda shakarli xolvani yodi mudom,

Sabzi xalvosi dilingni aylagay ko'p beqaror [5, 180] – asarning «Kanz al-ishtaxo» («Ishtaxalar xazinasi») bo'limidan olingan misralarda sabzining yana bir shifobaxsha tomoni, ya'ni sabzidan tayyorlangan murabboning ishtaxa ochuvchi xususiyati bayon etilmoqda.

Xalq tabobati o'zbek etnomadaniyatining ajralmas qismi hisoblanadi. Yuqoridagi misollardan ham ayonki, sabzi termini ham xalq tabobatida alohida o'rin egallaydi. Tabobatda turli kasalliklarga davo sifatida, quvvat oshiruvchi va ishtaxa ochuvchi sifatida keng qo'llanadi.

XULOSA

Yuqoridagilar asosida shuni xulosa qilishimiz mumkinki, botanik terminlar muayyan etnosning uzoq o'tmishi, ijtimoiy-madaniy taraqqiyoti va etnik o'ziga xosliklarini o'zida saqlovchi etnomadaniy xususiyatlarni o'zida saqlaydi. Botanik terminlar semantikasi tarkibida mavjud etnosemantik xususiyatlarni aniqlash uchun esa xalqning milliy o'zligini saqlovchi folklor namunalari, milliy urf-odatlar, marosimlar va xalq tabobatidagi o'rnini e'tiborga olish zarur.

ADABIYOTLAR RO‘YXATI

1. “Бобур энциклопедияси”. – Тошкент: “Sharq”, 2014. – Б. 253
2. “Таржумон” XIV аср ёзма обидаси. – Тошкент : «ФАН», 1980. – Б. 35..
3. Madayev O. O‘zbek xalq ijodi. – Toshkent: “Mumtoz so‘z”, 2010. – B.86.
4. Mirzayev T., Musoqulov A., Sarimsoqov B. “O‘zbek xalq maqollari”, – Toshkent: “Sharq”, 2005. – B. 76.
5. Хасаний М. Таботат дурдоналари. – Ташкент: Ибн Сино , 1990. – Б. 211.
6. Аттухфатуз закияту филлугатит туркия. – Тошкент: “Фан”, 1968. –Б.41,192, 218,265.
7. Бафоев Б. “Кўхна сўзлар тарихи”. – Тошкент: “Фан”, 1991. – Б.32.
8. Гималетдинова Р. Р. Фитонимы в башкирской и русской языковой картине мира/ III Международная научная конференция. АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ФИЛОЛОГИЧЕСКИХ НАУК. – Казань. 2015. – С. 39.
9. Мирзаев Н. Ўзбек тили этнографизмларининг изоҳли луғати. – Тошкент: “Фан”, 1991. –Б.71.
10. Мусақулов А. “Ўзбек халқ лирикаси”, – Тошкент: “Фан”, 2010. – Б. 225.
11. Постовалова В.И. Картина мира в жизнедеятельности человека // Роль человеческого фактора в языке: Язык и картина мира / отв. ред Б.А. Серебrenников. М.: Наука, 1988. С. 11.
12. Раззоқов Ҳ. Ўзбек халқ ижоди: Гулёр (Фарғона халқ кўшиқлари). – Тошкент: “Ғафур Ғулом”, 1967. – Б. 207.
13. Сафаров О., Очилов К. Ўзбек халқ ижоди: Бойчечак (Болалар фольклори, Меҳнат кўшиқлари). – Тошкент: “Ғафур Ғулом”, 1984. – Б.181.
14. Соколова Т.С. Фольклорная версия языковой картины мира // Вестник Тамбовского университета. Серия: Гуманитарные науки.
15. Усманова М. С. Алишер Навоий асарларида фитонимларнинг лексик-семантик ва стилистик тадқиқи. Филол. фан. б. фалс. док. ... дисс. – Жиззах, 2022. – Б.30.
16. Хошимхўжаева М.М. Оламнинг лисоний тасвирида фитонимлар (инглиз, рус ва ўзбек тиллари мисолида). Филол. фан. фалс. док. ... дисс. автореф. – Тошкент. 2018. – Б. 22.
17. Ҳусаинова З. Ўзбек халқ ижоди: Топишмоқлар. – Тошкент: “Ғафур Ғулом”. 1981. – Б. 101.